

Buchrezension

Aleksandar Janjic: Astrobiologie – Die Suche nach außerirdischem Leben

René Heller

Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Justus-von-Liebig-Weg 3, 37077 Göttingen, Germany
1 May 2020

Verschwörungstheoretiker werden in diesem Buch nicht auf ihre Kosten kommen. Bereits im Vorwort zerstreut Janjic die mögliche Hoffnung der LeserInnen, in diesem Buch auf Aliens, UFOs oder Area-51 zu treffen. Vielmehr widmet sich dieses populärwissenschaftliche Buch der mittlerweile in wissenschaftlichen Kreisen ernsthaft studierten Frage nach Leben außerhalb der Erde und den wissenschaftlichen Methoden, die auf der Suche danach angewandt wurden und werden. Der Bezugspunkt für diese Zusammenfassung ist dabei logischerweise immer wieder unser Heimatplanet, z.B. wenn Janjic über die spektralen Beobachtungen der Erdatmosphäre von der Galileo-Sonde auf ihrem Weg zum Planeten Jupiter berichtet.

Im ersten Abschnitt erläutert Janjic zunächst die etablierten Methoden der Exoplanetensuche, als da z.B. wären: Direct Imaging, die Radialgeschwindigkeitsmethode und Transits, bevor er sich der genaueren Inspektion ihrer Atmosphären, z.B. via Transitspektroskopie, widmet. Des weiteren erfahren wir über die Möglichkeit außerirdischer Technosignaturen und über die direkte Kommunikation mit möglichen außerirdischen Intelligenzen. Der zweite Abschnitt des Buches behandelt extremophiles Leben, also Leben unter extremen Bedingungen wie es z.B. unter dem ewigen Eisschild der möglicherweise von globalen Wasserozeanen umgebenen Monde im äußeren Sonnensystem vorkommen könnte. Außerdem fasst Janjic hier die Theorie der Panspermie zusammen. Darunter versteht man die Möglichkeit, dass strahlungs- und kälteresistente Kleinstlebewesen bzw. deren Sporen zunächst massive Meteoriteneinschläge überstehen und nach interplanetarem Transport im ausgeschleuderten Material später neue Welten sozusagen befruchten könnten. Im dritten und letzten Teil dann geht er den Ursprüngen des Lebens auf Erde nach sowie der Frage danach, was Leben auf molekularer Ebene eigentlich ist.

Janjic zitiert ausschließlich Original-Publikationen aus dem in der Wissenschaft etablierten Begutachtungsverfahren, dem Peer-Review, während populäre Sekundärliteratur in diesem Buch vermieden wird. So setzt Janjic explizit einen akademischen Rahmen, wobei der Text für den interessierte Laien der Astronomie und des Lebens außerhalb der Erde gleichzeitig gut verständlich und anregend zu lesen sein dürfte. Schweres mathematisches Gerät wird nicht aufgeföhren; der Autor belässt es durchweg bei qualitativen, sprachlich durchaus lebendigen Veranschaulichungen, so dass man beim Lesen rasch vorankommt.

Andererseits ist das Buch insgesamt recht textlastig. Es bietet nur wenige, wenn auch immerhin sehr informative und ästhetisch ansprechende farbliche Abbildungen. Mehr Abbildungen kämen der Popularisierung des Themas, sozusagen dem Brückenschlag zwischen Forschung und populärwissenschaftlicher Rezeption, sicher zupass.

Faktisch gesehen ist das Buch sehr überzeugend und beinhaltet nur wenige Anlässe für Beanstandungen. So ist z.B. die HabEx-Mission der NASA entgegen der Bildunterschrift in Abb. 1.2 nicht für 2020 angesetzt, sondern für die Mitte der 2030er Jahre. In der Argumentation gegen das Potenzial von Super-Erden (Planeten mit Massen von ca. 1 bis 10 Erdmassen) flüssiges Oberflächenwasser oder gar Leben zu beherbergen, hätte man sich vielleicht eine etwas ausgewogenere Darstellung der Argumentation in der Literatur gewünscht. So argumentieren manche Forscher z.B., dass der Fokus auf erdähnliche Exoplaneten eher nachträglich für die Suche nach Leben außerhalb des Sonnensystems sein könnte, da etwas massereichere Planeten – also Super-Erden – im Orbit um ältere Sterne größeres Potenzial für Leben tragen könnten und somit superhabitable wären. Von solchen Spitzfindigkeiten des Rezensenten abgesehen, ist das Buch zum weit überwiegenden Teil schlüssig und umfassend geschrieben.

Janjic gelingt es über die faktische Beschreibung des Forschungsstandes hinaus, den Lesern den oft von Umwegen und Rückschlägen geprägten Forschungsalltag in der Astronomie zu schildern. So veranschaulicht er z.B. die komplizierte Entdeckungs- und Widerrufungsgeschichte der ersten zunächst als potenziell erdähnliche Planeten interpretierten Signale des Sterns Gliese 581. Als Wissenschaftler wie auch als Laie kann man Janjic für diese Einordnung medial oft überzogener Darstellungen und für die direkte Kontaktherstellung zwischen Forschung und breiter Öffentlichkeit nur dankbar sein.